

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ И ПСИХИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ (КУРСАНТОВ) К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

Набиев Тимур Эрикович

профессор кафедры «Психология и педагогика» филиала РГПУ им.
А.И.Герцена в городе Ташкенте

Тагаев Вадим Исмаилович

доцент кафедры «Психология и педагогика» филиала РГПУ им. А.И.Герцена в
городе Ташкенте

Аннотация: В данной статье анализируются социально-психологические аспекты воспитательной деятельности, применяемой в учебных подразделениях военной подготовки, занимающихся подготовкой студентов (курсантов) к военной службе. Рассматривается основная цель этой работы: формирование психологической и социальной готовности будущих военнослужащих к исполнению воинского долга. Особое внимание уделяется влиянию, как индивидуальных черт характера, так и коллективных факторов на развитие у студентов ряда ключевых качеств. К ним относятся: стремление к достижению поставленных целей (мотивация), самодисциплина, способность сохранять эмоциональную стабильность в стрессовых ситуациях и умение эффективно взаимодействовать с сокурсниками.

Ключевые слова: социально-психологическая готовность, воспитательная работа, психологическая готовность, военная служба, студенты (курсанты).

SOCIO-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF EDUCATIONAL WORK IN THE FORMATION OF STUDENTS' (CADETS') SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL READINESS FOR MILITARY SERVICE.

Annotation: This article analyzes the socio-psychological aspects of educational activities used in military training units involved in preparing students (cadets) for military service. The main purpose of this work is considered: the formation of psychological and social readiness of future military personnel to perform military duty. Special attention is paid to the influence of both individual character traits and collective factors on the development of a number of key qualities

in students. These include: striving to achieve goals (motivation), self-discipline, the ability to maintain emotional stability in stressful situations, and the ability to effectively interact with fellow students.

Keywords: socio-psychological readiness, educational work, psychological readiness, military service, students (cadets).

Введение. До тех пор, пока сохраняется угроза начала военных конфликтов и войн, необходимо продолжать неустанно уделять внимание укреплению оборонной мощи страны, повышению уровня ее безопасности и обеспечению готовности Вооруженных Сил к решительному отражению нападения любого агрессора.

В текущий момент в учебных подразделениях военной подготовки высших образовательных учреждениях Республики проводится целенаправленная работа по улучшению качества подготовки молодых специалистов, с акцентом на максимальную адаптацию учебного образовательного процесса к условиям реальных военных действий.

Должное внимание уделяется формированию у будущих офицеров морально-боевых качеств, укреплению дисциплины, а также совершенствованию физической подготовки, направленной на развитие их способности эффективно преодолевать нагрузки, присущие современным военным операциям.

Для эффективной организации учебного и воспитательного процесса студентов (курсантов), будущих офицеров, в учебных подразделениях военной подготовки ВОУ активно используются достижения различных научных дисциплин, включая военную психологию и педагогику. Эти науки изучают социолого-психологические аспекты воинской службы, с особым акцентом на боевую, идеологическую и моральную подготовку личного состава, что позволяет повысить качество подготовки и готовность студентов (курсантов) к выполнению поставленных задач в условиях реального боевого конфликта.

Государственный заказ, касающийся подготовки молодого поколения к военной службе-процесс, который подвержен постоянным изменениям и обладает высокой динамикой. Это требует не только непрерывного отслеживания и детального анализа, но и научно обоснованной системы мероприятий, направленных на развитие необходимых умений и качеств у будущих защитников Родины. В случае реализации такой систематической работы со стороны Вооруженных Сил, данный государственный заказ

преобразуется в ключевой фактор, который способствует росту общей эффективности военно-профессиональной подготовки.

Современная подготовка молодежи к военной службе требует учета индивидуальных особенностей, интересов и стремлений молодого человека. Для этого необходимо эффективно использовать военную инфраструктуру и педагогику, а также проводить научно-методическую работу для согласования государственного заказа с ожиданиями личности и социальных групп.

Социально-психологическая готовность будущих офицеров к прохождению военной службы представляет собой ключевой элемент, объединяющий ряд важных составляющих. Она включает в себя ценностно-смысловую сферу, мотивационную основу и эмоционально-волевой комплекс, что позволяет активизировать личностные ресурсы для эффективных действий в условиях военной службы. Данная готовность способствует раскрытию всего потенциала личности, направленного на успешное выполнение воинских задач. Служба в рядах Вооруженных Сил для большинства молодых офицеров-это значимый период личностного развития и взросления. В течение этого периода происходит существенная трансформация мировоззрения и системы личных ценностей. Формируются такие понятия, как долг, честь, совесть, которые становятся фундаментом для дальнейшего профессионального продвижения в служебной деятельности.

Проблема, которая поднимается в данном исследовании, кроется в несоответствии между тем, что ожидает общество от молодых людей в плане их социально-психологической подготовки к армейской службе, и фактическим уровнем психологической готовности этих молодых людей к реальному выполнению воинского долга. С одной стороны, общественные запросы в отношении подготовленности будущих военнослужащих очень высоки, особенно если речь идет о психологической устойчивости и способности к эффективному выполнению задач в условиях армейской жизни. С другой стороны, реальность, с которой сталкиваются военные психологи, зачастую показывает недостаточную психологическую готовность молодых людей к прохождению службы. Более того, на уровне высших образовательных учреждений не уделяется достаточного внимания масштабной и систематической подготовке молодежи к предстоящей службе, что, в свою очередь, лишь усугубляет существующую проблему.

Существует значительное количество научных работ, посвященных воспитанию студентов (курсантов) в учебных подразделениях военной

подготовки различной направленности. Однако исследования, касающиеся социально-психологических аспектов студентов (курсантов), обучающихся в учебных подразделениях военной подготовке различной направленности, представляют собой относительно узкую область. Эта работа направлена на более глубокое понимание того, как студенты (курсанты), влияют на жизнь и функционирование учебного коллектива.

Цели и задачи исследования:

1. Изучить взаимодействие студентов (курсантов) в учебной группе.
2. Проанализировать и дать оценку взаимодействию преподавателя-офицера и курсантов в рамках учебного процесса.
3. Предложить рекомендации для улучшения неформальных взаимосвязей между студентами (курсантами) и преподавателем-офицером.

Для решения поставленных задач были задействованные как педагогические методы (наблюдение, беседа, изучение документации) и социально-психологические инструменты (социометрия, анкетирование, методика «ценностно-ориентированного единства») [2].

Исследование охватило студентов (курсантов) из учебных групп, включая тех, кто регулярно посвящает свободное время физическим упражнениям и спорту. Возрастной диапазон испытуемых составлял от 20 до 24 лет.

В начале исследования был проведен анализ взаимоотношений в группах и подразделениях учебного центра военной подготовки. В рамках учебной деятельности студенты (курсанты) находятся в формальных служебных отношениях, которые регламентируются их командиром, и преподавателем-офицером. Эти отношения, в основном, определяются успеваемостью и достижениями в спорте.

Однако, для более эффективного построения воспитательного процесса требуется осознание неформальных взаимосвязей между студентами (курсантами) внутри группы, например, эмоциональных привязанностей, симпатий, антипатий и других аспектов. В период вне учебных занятий курсанты взаимодействуют друг с другом, решая общественные и учебные задачи, а также участвуя в культурных мероприятиях. В этом контексте важным инструментом анализа становится социометрия, позволяющая оценить взаимодействие студентов-курсантов на основе шести ключевых показателей: «учеба», «спорт», «труд», «отдых», «быт», «руководство» [5].

Анализ, проведенный на основе социометрии, выявил ключевые факторы лидерства в среде студентов (курсантов), в контексте их служебных и рабочих взаимодействий. Авторитет в основном принадлежал тем, кто ранее проходил срочную военную службу, демонстрировал впечатляющие успехи в обучении, выдающуюся физическую подготовку и успехи в спорте, дополненные отличными организаторскими навыками. Число таких студентов оставалось ограниченным, достигая всего 12-13 человек в каждом цикле. Им была свойственна исключительная энергичность, развитые коммуникативные навыки, повышенное чувство ответственности и железная дисциплина. Чтобы улучшить организацию взаимоотношений среди студентов (курсантов) в группе, необходимо сосредоточиться на развитии взаимопомощи в учебе и активизации совместной деятельности. Важным моментом для командира и преподавателя-офицера являются результаты анализа эмоциональных и бытовых взаимоотношений, которые помогают выявить лидеров среди студентов, а также оптимизировать воспитательную работу [6].

Следующий этап исследования был направлен на изучение взаимоотношений между преподавателем-офицером и студентами (курсантами), что было проведено с помощью шкал и тестов (табл.)

Таблица-1

Средние показатели взаимоотношений преподавателя-офицера и курсантов

Тест-опросник	Компоненты					
	гностический		эмоциональный		поведенческий	
Реальная оценка курсантов	5,5	1,67	4,7	2,1	5,1	1,96
Желаемая оценка курсантов	7,3	1,05	7,5	0,73	6,6	1,01
Оценка преподавателя-офицера	3,9	2,12	5,0	2,51	5,9	2,43

Результаты показали, что, несмотря на наличие некоторых положительных аспектов, в целом взаимоотношения оставляют место для улучшений, особенно в эмоциональной сфере. Курсанты выразили пожелания о большем внимании

со стороны преподавателя-офицера вне учебных занятий и занятий по физической подготовке.

В итоге было выявлено, что сплоченность группы находится на низком уровне. Это, в свою очередь, по нашему мнению, связано с отсутствием целенаправленной воспитательной работы во внеурочное время. Для улучшения атмосферы в группе и повышения ее сплоченности важно развивать взаимодействие всех студентов (спортсменов и не спортсменов) и преподавателя-офицера, а также организовывать чаще совместные мероприятия, которые помогут студентам(курсантам) лучше понять друг друга и укрепить коллективные связи.

Заключение:

Социально-психологические особенности студентов (курсантов), занимающихся в учебных подразделениях военной подготовкой, оказывают значительное влияние на их взаимоотношения внутри учебного коллектива. Для эффективной воспитательной работы необходим анализ не только деловых, но и эмоциональных и бытовых отношений курсантов. Положительные изменения в этих областях помогут повысить степень сплоченности группы и улучшить ее атмосферу.

Список литературы:

1. Андреев Е.А. Военно-патриотическое воспитание молодежи призывного возраста в процессе формирования готовности к военной службе [Текст] / Андреев Е.А.// дис. канд.пед.наук: 13.00.01. - Рязань, 2011 - 249 с.
2. Андреева Г.М. Психология личности//М.: Академия. 2005., 368 с.
3. Боленко Ю.В. Психологическая готовность как компонент профессиональной подготовки специалиста//Вестник Восточно-Сибирского института МВД России, Иркутск 1 (2012): 3-9с.
4. Бондаренко А.В. Формирование социального опыта курсантов военного вуза [Текст]: автореф. дис. канд. психол. наук / А.В. Бондаренко – М.: [б.и.], 2006 – 26 с.
5. Биреляк И.А. Организация воспитательной работы с курсантами//Психопедагогика в правоохранительных органах: - 2002, №1 (23).
6. Корягина Н.А. Социальная психология теория и практика, учебник для бакалавров, учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям//Фак. Психологии МГУ им. М.В. Ломаносова, Высшая шк. Экономики нац. иссл. ун-т. – Москва: Юрайт, 2014. – 491 с.